

МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

THE MECHANISMS OF COHERENT SPEECH DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH DISORDERS

ОРИНЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ORINENKO NATALIA YURIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Научный руководитель: Ковригина Лариса Валентиновна,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

Scientific supervisor: Kovrigina Larisa Valentinovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье описаны трудности, с которыми сталкиваются дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи при построении связного высказывания. Охарактеризованы механизмы формирования речевого развития в онтогенезе у детей дошкольного возраста с нормальным речевым развитием. Анализ развития речевой деятельности в онтогенезе показал, что детская речь, это особая система с определенным набором правил, варьирующим от этапа к этапу. Выявлено связующее звено, организующее этапы освоения языковой структуры. Сделан вывод, что дети с общим недоразвитием речи без специальной, коррекционной помощи не смогут овладеть связной речью.

The article describes the difficulties faced by preschool children with general speech underdevelopment in constructing a coherent utterance. The mechanisms of formation of speech development in ontogenesis in preschool children with normal speech development are characterized. The analysis of the development of speech activity in ontogenesis has shown that children's speech is a special system with a certain set of rules, varying from stage to stage. A connecting link has been identified that organizes the stages of mastering the language structure. It is concluded that children with general speech underdevelopment will not be able to master coherent speech without special correctional assistance.

Ключевые слова: механизмы нарушения, общее недоразвитие речи, связное высказывание, дисонтогенез, коррекционная педагогика.

Key words: mechanisms of speech disorders, general speech disorders, coherent utterance, dysontogenesis, special education.

В практике дошкольной коррекционной педагогики поднимается вопрос о создании психолого-педагогических условий для развития связной речи детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста. Этот интерес далеко не случаен, так как у педагогов дошкольных организаций возникают затруднения, которые определяются как недо-

статочной изученностью этих условий, так и сложностью самого предмета-онтогенеза языковой способности ребенка дошкольного возраста. Интерес к проблемам онтогенеза речи вызван многочисленными практическими задачами, а именно: для определения уровня речевого развития, диагностики, а также для разработки коррекционных программ и методик. Таким образом, всё вышесказанное определило актуальность данного исследования.

В основе речевой деятельности лежит потребность в общении. Познание ребёнком окружающего мира способствует раскрытию связей между предметами и явлениями. Связи между предметами и явлениями ребёнок познаёт в предметной деятельности. Психологические исследования показывают, что мотивация речевого поведения неотделима от эмоциональных факторов. Это наглядно проявляется в речевом поведении ребенка. На ранних этапах развития именно эмоциональный фактор оказывается ведущим по отношению ко всем остальным в акте общения ребенка с окружающими людьми.

Позже на этапах онтогенеза эмоциональное общение не исчезает, а перемещается на фоновый уровень. Важно отметить, что эмоциональность как фактор, влияющий на речевую деятельность, остается и, как правило, тесно связана с мотивом речевого высказывания.

В случаях аномального развития при нарушении эмоциональной сферы нарушается нормальное функционирование представления и на этой дефектной основе формируется аномальное речевое поведение.

Р.Е. Левиной описаны уровни речевого развития. Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей.

Работу над формированием связного высказывания можно начинать, когда дети достигают третьего уровня речевого развития. По данным Р.Е. Левиной, наиболее часто дети с общим недоразвитием речи к пяти-шести годам достигают этого уровня. Для него характерно появление развёрнутой фразовой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития, использование всех частей речи, правильное употребление простых грамматических форм. Несмотря на это, наблюдается большое количество ошибок в словоизменении, приводящих к нарушению синтаксических связей слов в предложении. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные конструкции [7, с. 144].

Как показывают исследования Н.С. Жуковой, признаками дизонтогенеза речи является морфологически не членимое использование слов. Слова в словосочетаниях употребляются только в одной форме, так как словоизменение этим детям недоступно. Слова, соединяемые в предложения, не имеют грамматической связи между собой, что выражается в ослабленном и фрагментарном запечатлении словесного материала [4, с. 23].

Анализируя особенности проявления общего недоразвития речи Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова отмечают у детей ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пассивного словаря, неточное употребление слов, наличие вербальных парафазий, несформированность семантических полей, трудности актуализации словаря. Наблюдается отставание предикативного словаря (глаголов, прилагательных). Основной механизм морфологических аграмматизмов заключается в трудностях с выделением морфемы и соотношением значения морфемы с ее звуковым образом [5, с. 20].

В работах исследователей Е.Ф. Собонович, Н.С. Жуковой и других выделяются следующие неправильные формы сочетания слов в предложении при общем недоразвитии речи:

- Неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний существительных, местоимений, прилагательных (*красный шары, много ложков*);
- Неправильное употребление падежных и родовых окончаний количественных чис-

лительных (*нет два пуговиц*);

- Неправильное согласование глаголов с существительными и местоимениями (*дети рисует, они упал*);
- Неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем времени (*дерево упала*);
- Неправильное употребление предложно-падежных конструкций (*в дому, из стакан*).

По мнению В.П. Глухова, несформированность связной речи при общем недоразвитии речи связана с нарушениями операций программирования, отбора и синтеза речевого материала, с несформированностью внутренней речи. Развернутые смысловые высказывания детей с общим недоразвитием речи отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего дается таким детям самостоятельное рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания [3, с. 21].

Исследования В.К. Воробьевой и других позволяют говорить также о том, что самостоятельная связная речь детей с недоразвитием речи является несовершенной по своей структурно-семантической организации. У них недостаточно развито умение, связано и последовательно излагать свои мысли. Они владеют набором слов и синтаксических конструкций в ограниченном объеме и упрощенном виде, испытывают значительные трудности в программировании высказывания, в синтезировании отдельных элементов в структурное целое и в отборе материала для той или иной цели. С затруднениями в программировании содержания развернутых высказываний связаны длительные паузы, пропуски отдельных смысловых звеньев [1, с. 37].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что детям с общим недоразвитием речи требуется специально организованная коррекционно-логопедическая работа по развитию связной речи, а именно формирование лексического и грамматического строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого общения и обучению рассказыванию.

Для логопедов на современном этапе развития науки вопрос о механизмах нарушения связного высказывания остается достаточно актуальным, так как невозможно строить коррекционную логопедическую работу, если не принимать во внимание, как складывается система средств речевой деятельности.

В отечественных психолингвистических исследованиях А.А. Леонтьева, А.М. Шахнаровича и других, в качестве механизма усвоения языковых явлений рассматривается языковая способность.

Под языковой способностью А.А. Леонтьев понимает, психофизиологический механизм, обеспечивающий овладение и владение языком. Исследователь пишет, что ребенок не просто имитирует или копирует в своей речи речь взрослых и, тем более, не просто генерирует языковые высказывания. Развитие его речи есть, прежде всего, развитие способа общения [6, с. 183].

Основным механизмом усвоения языковых явлений является развитие общения. Активное участие в речевом взаимодействии, а также предметной и практической деятельности ребенка, обеспечивает весь ход развития языковой способности. На этой основе, по мнению А.М. Шахнаровича, формируется языковое обобщение, происходит генерализация языковых явлений. Именно генерализация языковых явлений, по мнению исследователя, является главной закономерностью речевого развития [8, с. 20].

Опираясь на исследования А.М. Шахнаровича можно отметить, что основу овладения грамматическими и словообразовательными категориями родного языка «составляют про-

цессы интуитивного анализа фактов слышимой речи и стоящих за ними экстралингвистических отношений». По мнению автора, на этой основе формируются языковые обобщения их абстрагирование и генерализация. Он выделяет два процесса, которые являются главными для этого уровня речевой деятельности. Первый процесс – вычленение (термин А.А. Леонтьева), второй – семантический синтез [9, с. 214].

Предметная деятельность приводит к тому, что у ребенка при восприятии звукового состава морфемы на основе наглядного представления формируется связь звучания морфемы с морфемой как частью слова. Постепенно ребенок становится способным к вычленению соответствующих морфем. По мнению А. М. Шахнаровича, именно на этой основе происходит правильное произнесение слов, акцент делается на флексии и предлоги [8, с. 29].

Как пишет автор, овладение синтаксическими структурами связано с овладением операциями программирования речевого высказывания. Необходимой ступенью в этом развитии являются однословные предложения. Однословные предложения психолингвистически важны, поскольку в них зафиксированы этапы овладения программой высказывания. Одна из функций программы высказывания – соотнесение содержания будущего высказывания с действительностью является предикативность. Предикативность однословных высказываний основана на образном восприятии ситуации, именно наглядное представление является основой развития связи высказывания с действительностью. В этих высказываниях, мотивированных ситуацией, состоящих из одного слова, обозначается только главный член ситуации (существительное, глагол) в зависимости от конкретных условий и потребностей ребенка. Затем в ситуации начинают выделяться два компонента, результатом является двусловное высказывание [8, с. 48].

Как писал Л. Выготский, развитие синтаксиса речи ребенка можно представить как столкновение и развитие двух форм синтаксирования: фазического и семантического. При овладении фазической стороной речи ребенок идет от одного слова к фразе и к тексту, а при овладении семантической стороной речи развитие идет от целостного текста к выделению отдельных фраз и к слову. Смысловое синтаксирование соотносимо с предикативностью, можно интерпретировать как развитие знаний о действительности и умений строить программу высказывания. Фазическое с синтаксическими отношениями, как овладение системой форм выражения и операциями программирования.

Взаимодействие синтаксического и фазического синтаксирования и предметной деятельности на каждом этапе развития ребенка составляет сущность процесса становления ребенка как социального индивида [2, с. 277].

Семантический компонент языковой способности, по мнению А.М. Шахнаровича, является стержнем в структуре языковой способности. Исследователь отмечает, что на основании семиотико-ситуативного анализа действительности, который ребенок проводит, выделяются значимые компоненты ситуации, имеющие самостоятельное значение. Прежде всего, выделяется предмет, затем действие, отдельное от предмета, на котором оно усвоено, затем выделяется объект действия и деятель. Таким образом, источником содержательной, семантической стороны речи ребенка являются практические действия [8, с. 44].

А.М. Шахнарович считает, что семантические структуры берут начало из внешней деятельности и представляют собой результат обобщения и вращения этих действий. Правила выбора семантически значимых компонентов речевой деятельности определяются значением тех элементов ситуации, которые выделяются в деятельности и закрепляются в виде образцов-эталонов [8, с. 48].

Как пишет автор, для порождения речевого высказывания необходимо произвести некоторое дополнение, обозначив между блоками интенции-мотива и программы особую ступень семантического компонента. На этой ступени, происходит высвечивание основных семантически значимых элементов ситуации, приписывание им признаков и выстраивание их

по значимости. На этапе программирования высказывания происходит, помимо лексическо-грамматического и синтаксического, еще и семантическое программирование, являющееся реализацией семантического компонента языковой способности [8, с. 51].

Итак, у истоков содержательной стороны высказывания стоит однословное предложение как первая форма вербального поведения в онтогенезе. В качестве важной деятельности на этапе активного овладения синтаксисом выступает игровая деятельность. При овладении фразовой речью, требующей умений строить программу высказывания, грамматически структурировать, ребенок овладевает и психологической предикативностью и предикативными отношениями. Развитие деятельности и форм общения ребенка с окружающими людьми предъявляет к его речи другие требования. Ребенок осваивает творческие, продуктивные виды деятельности, у него образуется определенный запас информации, возникает потребность в речи, оторванной по времени от своего предмета. Таким образом, формируется речь-сообщение, речь-монолог в дополнение к речи-диалогу, имевшей место в период наглядно-действенного владения языком.

Таким образом, можно сделать следующие выводы из проведенного анализа. Языковая способность человека складывается на основе психофизиологических механизмов, как социальный по природе конструкт, имеющий многокомпонентную организацию.

Компоненты языковой способности соотнесены с уровнями системы языка, однако имеют иной, отличный от единиц языковых уровней характер. Им свойственен обобщенный характер, а связям между ними – функциональный. Эти связи представляют собой психолингвистические правила – правила выбора функциональных элементов для адекватного выражения коммуникативного намерения.

Семантический компонент является стержнем языковой способности, правила которого действуют, когда происходит включение языковой способности.

Семантические правила выбора функциональных элементов берут начало в предметно-практической деятельности ребенка как внешние действия, которые по мере развития, интериоризуясь и свертываясь, переходят в семантические структуры.

Развитие семантического компонента языковой способности служит основанием формирования семантики речевой деятельности, действие семантических правил свойственно для каждого из компонентов языковой способности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.: АСТ, 2006. 158 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
3. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. М.: АРКТИ, 2004. 168 с.
4. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. М.: Соц.-полит, журн., 1994. 96 с.
5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 1999. 160 с.
6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. 287 с.
7. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной. Репр. воспр. изд. 1967. СПб: Альянс, 2013. 368 с.
8. Шахнарович А.М., Юрьева Н.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики. М.: Наука, 1990. 168 с.
9. Шахнарович А.М. К проблеме языковой способности (механизма) // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. С. 185-220.

© Ориненко Н.Ю., 2024.